

PREPARED

-OHJE

GLBAALI TUTKIMUSEETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PANDEMIOIDEN AJALLE

Euroopan unionin rahoittama. Yhdistyneen kuningaskunnan osallistajat Horisontti Eurooppa -hanke PREPAREDissa ovat saaneet UK Research and Innovation -rahoituksen apurahanumerolla 10048353 (University of Central Lancashire). Horisontti Eurooppa -hanke PREPAREDin sveitsiläisiä osallistujia tukee valtion opetus-, tutkimus- ja innovaatioasioiden sihteeristö (SERI). Ilmaistut näkemykset ja mielipiteet ovat tekijän/tekijöiden omia eivätkä ne välttämättä heijasta Euroopan unionin, Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston, UKRI:n tai SERI:n näkemyksiä. Euroopan unioni, Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto, UKRI tai SERI eivät ole niistä vastuussa.

Funded by
the European Union

PREPARED-OHJE

Globaali tutkimuseettinen säännöstö pandemioiden ajalle

Pandemioiden aikana nousevat tutkimuseettiset haasteet eivät ole uusia, mutta ne korostuvat kriisien aikana.

PREPARED-ohjetta tutkijoille, **tutkimuseettisille toimikunnille sekä kansallisille tutkimuseettisille toimielimille** sovelletaan koko pandemian keston ajan. Ohjeen on laatinut kansainvälinen konsortio, ja se perustuu englanniksi, kiinaksi, ranskaksi, saksaksi, hindiksi, japaniksi, koreaksi, venäjäksi ja espanjaksi tehtyyn tutkimukseen. Ohjeen viimeistelyssä on hyödynnetty ihmisoikeusanalyysiä sekä laajaa sidosryhmäkonsultaatiota. Marginalisoiduilta ihmisryhmiltä kerättiin palautetta jokaisessa työvaiheessa.

PREPARED-OHJE:

- Tunnustaa **Helsingin julistuksen** ensisijaisena tutkimuseettisen ohjeistuksen lähteenä pandemioiden aikana.
- On tarkoitettu tueksi kaikille tieteenaloille.
- Koostuu saavutettavuuden edistämiseksi selkeällä kielellä laadituista ytimekkäistä ohjeista.
- Yhdistää tutkimuseettiseen ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyviä ohjeistuksia.
- Täydentää **TRUST-säännöstöä ja Hyvän tieteellisen käytännön eurooppalaista ohjeistusta**, koska tutkimuksen epäoikeudenmukaisuuden ja hyvän tieteellisen käytännön loukkausten riskit voivat kasvaa kriisin aikana.
- Yhdistää ohjeen artikkelit oikeudenmukaisuuden, kunnioituksen, huolenpidon ja rehellisyyden arvoihin.

VISIO:

Pandemian aikaisen tutkimuksen tulee olla luotettavaa ja tulokset kaikkien saatavilla.

OIKEUDENMUKAISUUS

1. ARTIKLA

Uusia tartuntatekijöitä koskevan **datan** ja tieteellisten näkemysten laadunvarmistuksesta tulee huolehtia ja ne tulee **jakaa** mahdollisimman nopeasti tiedeyhteisölle ja muille sidosryhmille ilman haittaa tiedon jakajalle.

2. ARTIKLA

Tutkimuksen koordinointi ja yhteistyö on olennaista, jotta vältetään tutkimusten tarpeeton toistaminen eikä täten aiheuteta osallistujille kohtuutonta kuormitusta tai haaskata aikaa ja resursseja.

3. ARTIKLA

Pandemiatutkimuksen **hyötyjen oikeudenmukaisesta jakamisesta** tulee sopia yhteistyössä sidosryhmien kanssa jo varhaisessa vaiheessa hanketta.

4. ARTIKLA

Yhteisöjen osallistamista tulee mahdollisuuksien mukaan jatkaa tai jopa lisätä pandemian aikana, jotta voidaan vastata yhteisöjen kiireellisimpiin tarpeisiin ja auttaa ylläpitämään luottamusta tieteeseen.

5. ARTIKLA

Haavoittuvuudet lisääntyvät pandemioiden aikana. Tutkimusmenetelmiä tulee mahdollisuuksien mukaan mukauttaa siten, että **haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt voidaan ottaa eettisesti mukaan** tutkimukseen asianmukaisin suojatoimin sen sijaan, että heidät suljettaisiin holhoten tai mukavuussyistä tutkimuksen ulkopuolelle.

6. ARTIKLA

Tutkimusryhmien tulee jakaa pandemiaan liittyvät **lisävastuut** reilusti jäsentensä kesken, jotta olemassa olevia eriarvoisuuksia ei pahennettaisi.

KUNNIOITUS

7. ARTIKLA

Eettistä ennakoarviointia on haettava ja **tuotkimseettisten toimikuntien** ohjeistusta noudatettava myös pandemioiden aikana. Toimikuntien tulee eettisistä kriteereistä tinkimättä **nopeuttaa** sellaisten tutkimusehdotusten arviointia, jotka vastaavat kiireellisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

8. ARTIKLA

Kansatutkijat ovat osa tutkimusryhmää ja heitä tulee kohdella ja kunnioittaa tutkijoina myös pandemioiden aikana.

9. ARTIKLA

Kiireellinen tarve tutkimukselle ei saa olla tekosyy painostaa mahdollisia tutkimukseen osallistujia tai heidän edustajiaan tekemään kiireellisiä päätöksiä osallistumisestaan. **Aidon tietoisien suostumuksen saaminen vaatii aikaa.**

HUOLENPITO

14. ARTIKLA

Tutkimus ei saa vaarantaa **kansanterveydellisiä tavoitteita tai toimintaa**. Erityisesti klinisen henkilöstön osallistuminen tutkimukseen ei saa vaikuttaa negatiivisesti potilaiden hoitoon.

15. ARTIKLA

Tutkijoiden, jotka käsittelevät mahdollisesti tartuttavia **biologisia materiaaleja**, tulee erityisesti pandemioiden aikana olla asianmukaisesti **koulutettuja** ja kykeneviä suojaamaan kansanterveyttä.

16. ARTIKLA

Tutkijoiden tulee huomioida pandemiaolosuhteiden mahdolliset vaikutukset tutkimuksen kaikkiin sidosryhmiin (esimerkiksi tutkimukseen osallistujiin, terveydenhuollon henkilöstöön, tukihenkilöstöön) sekä ryhtyä asianmukaisesti toimiin **mahdollista lisäkuormitusta lieventääkseen**.

17. ARTIKLA

Kun **tuotkimuksia priorisoidaan pandemian aikana**, käynnissä oleviin tutkimuksiin osallistuvia ei saa jättää huonompaan tilanteeseen kuin missä he olivat ennen alkuperäiseen tutkimukseen osallistumista.

10. ARTIKLA

Jos **tietoisien suostumuksen hankkimisprosessiin** tehdään **muutoksia**, tämä ei saa heikentää mahdollisten osallistujien ymmärrystä tutkimushankkeesta. Tulee esimerkiksi varmistaa, ettei tutkimukseen osallistuja sekoita tutkimusta hoitoon ("terapeuttinen harhakäsitys"). Tämä on keskeistä erityisesti silloin, kun suostumusta pyytävät terveydenhuollon ammattilaiset eivätkä tutkijat.

11. ARTIKLA

Tietoista suostumusta pyydetessä tutkimuksen **riskit** ja hyödyt tulee selittää kattavasti ja selkeästi sen suhteen, mikä on tiedossa, mikä on **epävarmaa** ja mikä on tuntematonta.

12. ARTIKLA

Pandemioiden aikana kaikkien tutkimusprosessiin osallistuvien tulee pyrkiä **kunnioittukseen perustuvaan vuorovaikutukseen** tasapuolisen ja yhteistyöhön perustuvan ongelmanratkaisun hengessä.

13. ARTIKLA

Tutkijoiden tulee käyttää **kunnioittavaa kieltä** aina viestissään lehdistön tai median välityksellä, myös paineen alla.

18. ARTIKLA

Jos tutkimukseen osallistuminen on osallistujille olemainen keino saada lääkkeitä ja palveluja, **tuotkimuksensa tapahtuvia muutoksia** on pandemian aikana hallittava vastuullisesti, jotta osallistujien henki ja terveys eivät vaarantuisi.

19. ARTIKLA

Tutkimuksia, joissa **terveille vapaaehtoisille** annetaan uusia yhdisteitä tai joissa ei ole saatavilla pelastushoitoa, tulee aloittaa pandemioiden aikana vain, jos tehohoitoyksiköissä on varmistettu riittävä kapasiteetti sekä terveiden vapaaehtoisten että kaikkien perusterveydenhuollon potilaiden tarpeisiin.

20. ARTIKLA

Epävarmuuden vallitessa tutkijoiden tulee **tarkistaa tutkimusprotokollansa säännöllisesti** sen varmistamiseksi, että uudet tulokset ja havainnot otetaan huomioon niiden ilmaantuessa.

21. ARTIKLA

Pandemioiden aikana tutkijat saattavat kokea **lisäännyttä vihamielistä palautetta** ja siihen liittyviä turvallisuushuolia. Tutkimuseettisten toimikuntien tulee varmistaa, että riskeihin on varauduttu riskienhallintasuunnitelmalla.

REHELLISYYS

22. ARTIKLA

On välttämätöntä, että tutkijat noudattavat **korkeimpia tutkimuseettisiä kriteereitä** myös merkittävän paineen alla. Näin varmistetaan pandemian aikaisen tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuus ja ylläpidetään suuren yleisön luottamusta tieteeseen.

23. ARTIKLA

Osallistujia ja tutkimuseettisiä toimikuntia tulee **viipymättä** ja kattavasti tiedottaa kliiniseen tutkimukseen osallistumiseen liittyvien riskien tai kuormittavuuden muutoksesta, jos tutkimuksen aikana tulee esille **uutta merkityksellistä tietoa**.

24. ARTIKLA

Voimassa olevia vaatimuksia henkilötietojen ja biologisten materiaalien **toisiokäytölle** on noudatettava myös pandemioiden aikana, ellei nimenomaista poikkeusta ole säädetty.

25. ARTIKLA

Tutkijoiden tulee aktiivisesti **tukea** korkeatasoista ja **nopeutettua tutkimuksen arviointia** estääkseen hyvän tutkimuksenteon rapautumista pandemioiden aikana. Lisäksi heidän tulee tukea avointen viestintäkanavien, kuten pre-print -palvelinten tai sosiaalisen median, laadunvalvontamekanismeja.

26. ARTIKLA

Tutkijoiden tulee vastata **kustantajien esittämiin tutkimuseettisiin kysymyksiin** perusteellisesti myös nopeutetun arviointiprosessin yhteydessä.

27. ARTIKLA

Tutkijoiden tulee varmistaa, että yhteiskunnallisessa viestinnässä esitetty tutkimustieto on luotettavaa. Tutkimuksen rajoitukset tulee tuoda selkeästi esille, ja liioittelua, sensaatiohakuisuutta ja harhaanjohtamista tulee välttää.

PREPARED-KONSORTION JÄSENET

Ohje laadittiin osana PREPARED-projektia pääkirjoittajana toimineen professori Doris Schroederin johdolla.

Ohje on laadittu pandemiota varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös epidemioiden ja kansainvälisesti merkittävien kansanterveydellisten hätätilanteiden aikana.

Verkkosivusto (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) tarjoaa lisämateriaalia, esimerkiksi:

- Kirjoittajaluettelon
- Koulutus- ja videoaineistoja
- Kirjan ohjeen kehittämisprosessista